

A importância da atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar: foco na prevenção de infecções

The importance of the dentist's role in the hospital setting: focusing on infection prevention

Jéssica Maragua Otero ¹
Renan Fernandes da Rocha ²
Leandro Batista de Souza ³
Antônio Caetano Câncio de Souza ⁴

v. 7, n.4, p. 1-11, 2025
ISSN: 2675-343X

DOI: 10.5281/zenodo.17576734

Aceito: 29/10/2025

Publicado: 11/11/2025

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](#), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não recebeu financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Jéssica Maragua Otero, Renan Fernandes da Rocha, Leandro Batista de Souza, Antônio Caetano Câncio de Souza. (2025). A importância da atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar: foco na prevenção de infecções. Amazon Live Journal, v.7(n.4), p.11.

Resumo

Este trabalho tem como objetivo abordar a importância da atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar, com ênfase nas unidades de terapia intensiva (UTIs) e na prevenção de infecções hospitalares. A presença deste profissional nas equipes multiprofissionais contribui significativamente para o diagnóstico, prevenção e tratamento de condições bucais que podem comprometer a saúde sistêmica dos pacientes hospitalizados. Através de uma revisão de literatura, foram analisadas publicações que destacam o papel da Odontologia hospitalar na redução de infecções nosocomiais, como a pneumonia associada à ventilação mecânica. Também foram considerados os desafios enfrentados para a consolidação da Odontologia como parte integrante da rotina hospitalar no Brasil. Os resultados reforçam a importância da integração do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, evidenciando benefícios clínicos e sociais que justificam a necessidade de políticas públicas que incentivem sua efetiva inserção.

Palavras Chaves: odontologia hospitalar; cirurgião-dentista; infecção hospitalar; UTI; equipe multiprofissional.

Abstract

This work aims to address the importance of the dentist's role in the hospital setting, with emphasis on intensive care units (ICUs) and the prevention of hospital-acquired infections. The presence of this professional in multidisciplinary teams contributes significantly to the diagnosis, prevention, and treatment of oral conditions that can compromise the systemic health of hospitalized patients. Through a literature review, publications highlighting the role of hospital dentistry in reducing nosocomial infections, such as ventilator-associated pneumonia, were analyzed. The challenges faced in consolidating dentistry as an integral part of hospital routine in Brazil were also considered. The results reinforce the importance of integrating the dentist into the hospital environment, highlighting clinical and social benefits that justify the need for public policies that encourage their effective inclusion.

Keywords: hospital dentistry; dentist. hospital-acquired infection; ICU; multidisciplinary team.

¹ Graduanda em odontologia. Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Odontologia.

² Graduando em odontologia. Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Odontologia.

³ Graduando em odontologia. Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Odontologia.

⁴ Mestre em odontologia pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em endodontia. Professor do Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Odontologia.

1. INTRODUÇÃO

A saúde bucal é uma parte indissociável da saúde geral e exerce papel essencial na manutenção do equilíbrio sistêmico do organismo. No contexto hospitalar, especialmente em pacientes críticos internados em unidades de terapia intensiva (UTIs), a atenção à cavidade oral torna-se ainda mais relevante, uma vez que esses indivíduos estão frequentemente expostos a múltiplos fatores de risco, como imunossupressão, entubação orotraqueal, uso de sondas, polifarmácia e alimentação por via alternativa (CFO, 2021; ARANEGA et al., 2012). Essas condições favorecem o acúmulo de biofilme dental, a alteração da flora bucal e o desenvolvimento de focos infecciosos, que podem migrar para o trato respiratório e agravar o quadro clínico (AMARAL et al., 2018; ORTEGA et al., 2019).

Dentre as complicações mais comuns relacionadas à ausência de cuidados odontológicos em ambiente hospitalar, destaca-se a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), responsável por índices significativos de morbidade e mortalidade em UTIs. Segundo o Conselho Federal de Odontologia (2021), a inclusão do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional permite não apenas a prevenção de infecções, mas também a atuação direta no diagnóstico e tratamento de lesões orais, controle do biofilme dental e redução da carga bacteriana na cavidade bucal (COSTA; COSTA; ARAÚJO, 2024; ORTEGA et al., 2019).

O acompanhamento contínuo da saúde bucal por um profissional capacitado, como o cirurgião-dentista, promove melhora significativa na condição clínica dos pacientes hospitalizados. Sua atuação envolve desde a realização de higiene bucal técnica até intervenções mais específicas, como drenagem de abscessos, extrações de dentes com foco infeccioso e orientações à equipe sobre cuidados orais diários (SOS CÁRDIO, 2022; AMARAL et al., 2018). Além disso, a presença do cirurgião-dentista é fundamental na avaliação odontológica prévia a cirurgias de grande porte, como as cardíacas, contribuindo para a redução de infecções de origem bucal que poderiam comprometer o sucesso do procedimento cirúrgico (SOS CÁRDIO, 2022; COSTA; COSTA; ARAÚJO, 2024).

Apesar da crescente comprovação científica e dos resultados clínicos positivos, a Odontologia hospitalar ainda enfrenta desafios para sua consolidação no

sistema de saúde brasileiro. A falta de normatização nacional, a escassez de profissionais especializados e a resistência institucional à inclusão deste serviço limitam a atuação do cirurgião-dentista nos hospitais públicos e privados (CFO, 2021; ARANEGA et al., 2012; AMARAL et al., 2018). Portanto, é necessário um esforço coletivo para reconhecer a Odontologia como parte fundamental da assistência integral à saúde, com políticas públicas que garantam sua efetiva implementação nos ambientes hospitalares (ORTEGA et al., 2019).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Analisar a importância da atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, especialmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com foco na prevenção de infecções hospitalares.

2.2. Objetivos Específicos

- Investigar, por meio de revisão de literatura, os benefícios clínicos e sistêmicos da presença do cirurgião-dentista em ambientes hospitalares.
- Identificar as principais infecções relacionadas à ausência de cuidados odontológicos em pacientes internados, com destaque para a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM).
- Discutir os desafios enfrentados para a efetiva inserção do cirurgião-dentista nas equipes multiprofissionais hospitalares no Brasil.
- Destacar a importância da Odontologia hospitalar como parte da assistência integral à saúde e propor reflexões sobre políticas públicas que favoreçam sua consolidação.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura narrativa, modalidade metodológica que visa à síntese crítica e interpretativa de

conhecimentos já consolidados sobre determinado tema, sem o rigor sistemático das revisões integrativas ou sistemáticas. Esse tipo de revisão permite uma abordagem flexível e aprofundada de temáticas com pouca sistematização ou em fase de consolidação científica, como é o caso da Odontologia hospitalar (Amaral et al., 2018; Aranega et al., 2012).

A seleção do material bibliográfico foi realizada entre os meses de março e maio de 2025. A busca foi conduzida em repositórios acadêmicos e por meio de pesquisa direcionada na internet, com ênfase em publicações de instituições reconhecidas no cenário da saúde e da Odontologia no Brasil, tais como o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Hospital SOS Córdio (Conselho Federal de Odontologia, 2021; SOS Córdio, 2022).

Foram utilizadas bases de dados específicas, incluindo o site oficial do CFO e o portal institucional do Hospital SOS Córdio, buscando garantir credibilidade e atualidade das informações (Conselho Federal de Odontologia, 2016; Governo do Estado de São Paulo, 2012).

Os critérios de inclusão adotados foram: textos com acesso público e integral, redigidos em língua portuguesa, publicados entre os anos de 2014 e 2024, que abordassem diretamente a atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, com ênfase em unidades de terapia intensiva (UTIs) e na prevenção de infecções hospitalares, aspecto destacado como fundamental para a redução de complicações em pacientes críticos (Ortega et al., 2019; Costa, Costa & Araújo, 2024).

Foram excluídos materiais com enfoque exclusivo em Odontologia ambulatorial ou domiciliar, bem como textos sem respaldo técnico ou científico. Após análise inicial, foram selecionados dois documentos que se destacaram pela relevância, objetividade e aplicabilidade prática: o artigo “A importância da Odontologia hospitalar no controle das infecções hospitalares”, publicado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO, 2021), e o artigo “A importância do cirurgião-dentista na UTI”, publicado pelo Hospital SOS Córdio (SOS CÁRDIO, 2022). Esses documentos reforçam o papel estratégico da Odontologia hospitalar para a integralidade do cuidado e para a prevenção de infecções graves, como

pneumonia associada à ventilação mecânica (HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, 2025; Ministério da Saúde, 2017, 2023).

Os dados extraídos dessas fontes foram organizados e analisados qualitativamente, com o objetivo de identificar os principais benefícios, desafios e impactos relacionados à presença do cirurgião-dentista nas equipes multiprofissionais hospitalares. A discussão foi fundamentada no conhecimento científico atual e em protocolos oficiais, destacando a importância da Odontologia hospitalar para a saúde pública e para a melhoria dos indicadores hospitalares (Governo do Estado de Goiás, 2025; Governo do Estado do Piauí, 2025).

4. RESULTADOS

A análise dos materiais selecionados evidenciou que a atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, especialmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), possui impacto significativo na prevenção de infecções, na redução do tempo de internação e na melhoria do prognóstico dos pacientes. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, a presença desse profissional contribui diretamente para o controle do biofilme oral, minimizando complicações como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), considerada uma das principais causas de morbimortalidade em pacientes internados em UTIs (Conselho Federal de Odontologia, 2021; Costa, Costa & Araújo, 2024).

De acordo com o Hospital SOS Córdio (2022), a aplicação de protocolos sistematizados de higiene bucal por profissionais capacitados resulta na redução da colonização bacteriana na cavidade oral e promove maior conforto ao paciente hospitalizado. A instituição ainda destaca que o cirurgião-dentista desempenha papel essencial na identificação precoce de lesões orais, no diagnóstico e na realização de procedimentos como exodontias, drenagens de abscessos e demais condutas voltadas à eliminação de focos infecciosos (Ortega et al., 2019).

Ambos os estudos reforçam a correlação entre a manutenção da saúde bucal e a saúde sistêmica, especialmente em pacientes imunossuprimidos, entubados ou submetidos a procedimentos invasivos (Amaral et al., 2018; Aranega et al., 2012). A

presença do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional hospitalar favorece a adoção de medidas preventivas eficazes e colabora diretamente com o tratamento integrado do paciente, contribuindo para a diminuição de infecções e a melhora da qualidade de vida (Governo do Estado de Goiás, 2025; Ministério da Saúde, 2017).

Contudo, os dados também apontam desafios para a consolidação da Odontologia hospitalar no Brasil. As principais barreiras identificadas foram a escassez de profissionais habilitados, a inexistência de uma normatização legal em âmbito nacional e a ausência de políticas públicas que viabilizem a institucionalização desse serviço nos hospitais (Conselho Federal de Odontologia, 2021; SOS Córdio, 2022; Governo do Estado do Piauí, 2025).

A literatura analisada demonstra consenso quanto à relevância da atuação odontológica em ambiente hospitalar, ainda que haja lacunas a serem preenchidas. Os autores deste trabalho, ao confrontar os achados com a realidade observada na prática clínica, corroboram a necessidade de fortalecimento dessa área e de maior reconhecimento da Odontologia como parte integrante da atenção hospitalar de qualidade (Conselho Federal de Odontologia, 2016; Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, 2025).

5. DISCUSSÃO

A relevância do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, conforme demonstrado na literatura analisada, reforça o papel da Odontologia como parte integrante da atenção à saúde. Em especial nas UTIs, a atuação odontológica ultrapassa a esfera da estética ou função mastigatória e assume caráter preventivo e terapêutico de condições sistêmicas graves (Amaral et al., 2018; Aranega et al., 2012). Este reconhecimento crescente evidencia que a saúde bucal está intrinsecamente ligada à saúde geral, sendo um componente essencial para a integralidade do cuidado hospitalar.

A prevenção de infecções respiratórias, como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), destaca-se como um dos benefícios mais concretos e críticos da presença do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar. A cavidade oral,

quando negligenciada, pode se tornar um reservatório de microrganismos patogênicos que, em pacientes intubados ou imunossuprimidos, têm maior risco de migração para o trato respiratório inferior, ocasionando complicações graves (Conselho Federal de Odontologia, 2021; Costa, Costa & Araújo, 2024). Protocolos rigorosos de higiene bucal e monitoramento contínuo, aplicados por profissionais capacitados, têm demonstrado redução significativa na colonização bacteriana, além de diminuir o tempo de internação e os custos hospitalares relacionados às infecções (Ortega et al., 2019; Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, 2025).

Além disso, a atuação odontológica contribui para o diagnóstico precoce e o manejo de lesões orais que, se não tratadas adequadamente, podem evoluir para infecções sistêmicas ou interferir no conforto e nutrição do paciente (SOS Córdio, 2022; Ministério da Saúde, 2017). Essa abordagem integrada favorece não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional do paciente, promovendo uma recuperação mais rápida e menos traumática.

No entanto, a consolidação da Odontologia hospitalar no Brasil enfrenta diversos desafios estruturais e institucionais. A literatura aponta a escassez de profissionais com formação específica para o ambiente hospitalar, agravada pela falta de inclusão desse tema nos currículos de graduação (Conselho Federal de Odontologia, 2021; Governo do Estado do Piauí, 2025). Ademais, a inexistência de regulamentação nacional clara e a ausência de políticas públicas efetivas dificultam a incorporação sistemática desses profissionais nas equipes hospitalares (Governo do Estado de Goiás, 2025; SOS Córdio, 2022).

Outro ponto relevante é a baixa conscientização, por parte de gestores e demais profissionais de saúde, sobre o impacto direto da Odontologia na redução de complicações hospitalares. Essa falta de reconhecimento contribui para o subfinanciamento e para a não priorização do serviço odontológico no ambiente hospitalar, apesar das evidências robustas que apontam para seus benefícios (Conselho Federal de Odontologia, 2016; Aranega et al., 2012).

Diante desse cenário, torna-se imprescindível o investimento em capacitação profissional continuada, a atualização dos currículos acadêmicos e o fortalecimento de políticas públicas que formalizem o papel do cirurgião-dentista no contexto

hospitalar. A sensibilização dos gestores hospitalares e a integração plena da Odontologia nas equipes multiprofissionais podem potencializar a qualidade do cuidado ao paciente, reduzir custos associados às infecções e promover avanços significativos na saúde pública (Ministério da Saúde, 2023; Governo do Estado do Piauí, 2025).

Por fim, a evidência científica disponível reforça que a Odontologia hospitalar não deve ser vista como um serviço complementar, mas sim como componente essencial da atenção integral à saúde, contribuindo para resultados clínicos mais favoráveis e para a humanização do atendimento no ambiente hospitalar (Amaral et al., 2018; Conselho Federal de Odontologia, 2021).

6. CONCLUSÃO

Esta revisão de literatura evidenciou a importância da atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, especialmente nas unidades de terapia intensiva (UTIs), demonstrando que sua presença contribui significativamente para a prevenção de infecções hospitalares, a melhora do quadro clínico dos pacientes e a redução da morbimortalidade relacionada a complicações bucais (Conselho Federal de Odontologia, 2021; SOS Córdio, 2022).

As intervenções odontológicas, como higienização da cavidade oral, remoção de focos infecciosos e monitoramento constante de lesões, são práticas essenciais para a promoção da saúde sistêmica dos pacientes críticos, evidenciando que a Odontologia hospitalar desempenha papel estratégico na assistência integral (Amaral et al., 2018; Costa, Costa & Araújo, 2024).

No entanto, foram identificados desafios para a consolidação dessa prática no Brasil, tais como a ausência de regulamentações específicas, a escassez de profissionais capacitados e a falta de políticas públicas que garantam a sua implementação efetiva (Governo do Estado do Piauí, 2025; Conselho Federal de Odontologia, 2016).

Dessa forma, é urgente o reconhecimento institucional da Odontologia hospitalar e o investimento na formação técnica e científica dos profissionais, para que essa especialidade seja incorporada de forma definitiva às equipes multiprofissionais, assegurando um atendimento hospitalar mais seguro, humanizado e eficaz (Governo do Estado de Goiás, 2025; Ministério da Saúde, 2017).

Conclui-se que a valorização do cirurgião-dentista no contexto hospitalar representa avanço fundamental para a qualidade do cuidado aos pacientes internados e para o fortalecimento das políticas públicas de saúde coletiva.

REFERÊNCIAS

AMARAL, C. O. F. et al. Importância da Odontologia Hospitalar: problemas bucais podem causar complicações em pacientes hospitalizados. **SciELO em perspectiva**, 2018.

DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-863720180001000053410>

Acesso em: 31 maio 2025.

ARANEGA, Alessandra Marcondes et al. Qual a importância da Odontologia Hospitalar? **Revista brasileira de odontologia**, v. 69, n. 1, p. 90, 2012.

DOI: <http://dx.doi.org/10.18363/rbo.v69n1.p.90>

Acesso em: 31 maio 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. A importância da odontologia hospitalar no controle das infecções hospitalares. **CFO notícias**, 2024.

Disponível em:

<https://website.cfo.org.br/a-importancia-da-odontologia-hospitalar-no-controle-das-infeccoes-hospitalares/>

Acesso em: 27 maio 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. A odontologia hospitalar a serviço do cidadão. **Assessoria de comunicação do CFO**, 2016.

Disponível em:

<https://website.cfo.org.br/a-odontologia-hospitalar-a-servico-do-cidadao/>

Acesso em: 31 maio 2025.

DE MOURA COSTA, Maria Rita Fidelis; COSTA, Maria Beatriz Souza Correia; DE ARAÚJO, Renata Silva. O impacto da odontologia hospitalar na pneumonia por ventilação mecânica. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 9, p. e76148-e76148, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n9-436>

Acesso em: 27 maio 2025.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) aprimora protocolos de odontologia hospitalar para prevenir infecções. **Agencia Cora de notícias**, 2025.

Disponível em:

<https://agenciacoradenoticias.go.gov.br/150822-hugo-aprimora-protocolos-de-odontologia-hospitalar-para-prevenir-infeccoes>

Acesso em: 31 maio 2025.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ. Odontologia Hospitalar: serviço “invisível”, mas de grande importância nos hospitais. **Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí**, 2025.

Disponível em:

<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hu-ufpi/comunicacao/noticias/odontologia-hospitalar-servico-201cinvisivel201d-mas-de-grande-importancia-nos-hospitais>

Acesso em: 31 maio 2025.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de Odontologia Hospitalar. **São Paulo: Secretaria da Saúde**, 2012.

Disponível em:

https://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/profissional-da-saude/grupo-tecnico-de-acoes-estrategicas-gtae/manual-de-odontologia-hospitalar/manual_odonto.pdf

Acesso em: 31 maio 2025.

HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPARIANNA. Cuidado odontológico no HC reduz casos de pneumonia associada à ventilação mecânica. Belém, 2025.

Disponível em:

https://www.gasparvianna.pa.gov.br/site_novo/wp/2025/03/28/cuidado-odontologico-no-hc-reduz-casos-de-pneumonia-associada-a-ventilacao-mecanica/

Acesso em: 31 maio 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atendimento Odontológico em UTI. **Secretaria de Saúde do Distrito Federal**, 2017.

Disponível em:

<https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/87400/Atendimento%2BOdontol%C3%B3gico%2Bem%2BUTI.pdf/8d6c7b8b-ccac-4ce3-1cf5-ab982e6fd818?t=164864486025>

Acesso em: 31 maio 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Odontologia Hospitalar. **Secretaria de Saúde do Distrito Federal**, 2023.

Disponível em:

https://saude.df.gov.br/documents/37101/0/Protocolo%2BOdontologia_Hospitalar.pdf/d44e8f19-8b03-ddd9-0a79-689e8b2973cb

Acesso em: 31 maio 2025.

ORTEGA, F. P. et al. Odontologia hospitalar contribuindo para o controle de infecções hospitalares. **SciELO em Perspectiva**, 2019.

Disponível em:

<https://pressreleases.scielo.org/blog/2019/05/29/odontologia-hospitalar-contribuindo-para-o-controle-de-infeccoes-hospitalares/>

Acesso em: 31 maio 2025.

SOS CÁRDIO. A importância do cirurgião-dentista na UTI. **Hospital SOS Córdio**, 2022.

Disponível em:

<https://soscardio.com.br/importancia-cirurgiao-dentista-uti/>

Acesso em: 27 maio 2025.